

ДАВЛАТ ХИЗМАТИ, ОЧИҚЛИК ВА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИ: КОНСТИТУЦИЯ АСОСИДА КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ МИЛЛИЙ МОДЕЛИ

Нурмухаммедова Гўзалхон Баходировна

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети Жиноий-
ҳуқуқий фанлар кафедраси доценти,
юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси коррупцияга қарши курашнинг асосий ҳуқуқий пойдевори сифатида таҳлил қилинган. Давлат хизматида шаффофлик, ҳисобдорлик ва қонун устуворлигини таъминловчи конституциявий нормаларнинг моҳияти очиб берилган. “Ўзбекистон – 2030” стратегиясидаги коррупцияга қарши вазифалар, давлат харидларида очиқлик, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг коррупцияга қарши экспертизаси, комплаенс-назорат тизимлари ва коррупция учун жавобгарлик статистикаси долзарб масала сифатида ёритилган. Шунингдек, давлат хизматининг институционал ислохотлари ва жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш механизмлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Конституция, коррупция, қонун устуворлиги, давлат хизмати, очиқлик, ҳисобдорлик, “Ўзбекистон–2030”, комплаенс, коррупцияга қарши сиёсат, CPI индекси.

Аннотация: В статье рассматривается новая редакция Конституции Республики Узбекистан как ключевая правовая основа национальной антикоррупционной политики. Анализируются конституционные принципы законности, прозрачности, подотчётности и справедливости, формирующие механизм противодействия коррупции. Особое внимание уделено задачам Стратегии «Узбекистан–2030», антикоррупционной экспертизе нормативных актов, внедрению комплаенс-контроля, цифровизации государственных услуг и открытости государственных закупок. Приведены актуальные статистические данные о коррупционных преступлениях и подчёркнута роль институциональных реформ в укреплении доверия общества к государству и правовой системе.

Ключевые слова: Конституция, коррупция, верховенство закона, государственная служба, прозрачность, подотчётность, Стратегия–2030, комплаенс-контроль, антикоррупционная политика, CPI.

Abstract: This article examines the new edition of the Constitution of the Republic of Uzbekistan as the primary legal foundation of the national anti-corruption framework. It highlights constitutional principles of legality, transparency, accountability and integrity, which underpin the state's mechanisms for preventing and combating corruption. The analysis covers key objectives of the "Uzbekistan–2030" Strategy, anti-corruption expertise of legislation, compliance systems, digitalization of public services and transparency in public procurement. Recent statistical data on corruption-related offenses are presented, emphasizing the significance of institutional reforms for strengthening public trust and ensuring sustainable development.

Key words: constitution, corruption, rule of law, public service, transparency, accountability, Uzbekistan–2030, compliance, anti-corruption policy, CPI index.

Ўзбекистон Республикасининг Янги таҳрирдаги Конституцияси мамлакатда ҳуқуқ устуворлиги, давлат хизматининг шаффофлиги ва жамият олдида ҳисобдорликни таъминлашга қаратилган коррупцияга қарши миллий сиёсатнинг энг муҳим ҳуқуқий негизи ҳисобланади. Конституцияда ифода этилган демократия, очиқлик, адолат ва қонунийлик тамойиллари коррупцияга қарши курашнинг концептуал ва институционал пойдеворини белгилаб беради.

Ўзбекистон Республикасининг Янги таҳрирдаги Конституцияси давлат хизмати, очиқлик ва қонун устуворлиги каби тамойилларни мустаҳкамлайди. Муқаддимада «инсонпарвар демократик давлатни, очиқ ва адолатли жамиятни барпо этиш» назарда тутилган. Конституциянинг 2-моддасида «Давлат халқ иродасини ифода этган ҳолда унинг манфаатларига хизмат қилади»[1] дейилади, бу давлатнинг аҳоли манфаатига хизмат қилиш ва жамият олдида масъулиятли эканини таъкидлайди. Шунингдек, 14-моддада давлатнинг фаолияти қонунийлик ва ижтимоий адолат принципларига асосланганлиги қайд этилган. Конституциянинг 15-моддаси қонун ва конституциянинг олий ҳуқуқий кучга эга эканлиги белгиланган бўлса, 16-модда эса қонун нормаларининг конституцияга зид бўлмаслиги шарт қиларади[1].

Конституцияда биринчи марта очиқлик ва ҳисобдорлик принциплари алоҳида устувор йўналиш сифатида ҳуқуқий мустаҳкамланди. Давлат бюджети очиқлиги, ижро ҳокимияти фаолиятида шаффофлик ва коррупцияга қарши чоралар кўриш мажбурияти конституциявий даражада белгилаб қўйилиши – коррупцияни бартараф этишда ҳуқуқий кафолатларнинг янги босқичига қадам қўйилганини англатади. давлат бюджетини шакллантириш «очиқлик ва

шаффофлик принциплари асосида» амалга оширилиши, давлат органларинингдек халқ олдида ҳисобдорлиги, ижро ҳокимияти фаолиятида очиқлик ва коррупцияга қарши чоралар кўриши давлатнинг асосий вазифаси этиб белгилаб кўйилган (115-модда, 10-банд). Шу билан бирга, янги таҳрирдаги Конституция давлат хизмати тизимини замонавий, масъулиятли ва самарали институт сифатида шакллантиришга йўналтирилган бўлиб, коррупция хавфларини камайтириш учун ҳуқуқий, ташкилий ва маъмурий механизмларнинг мустаҳкамланишига хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2025 йил 5 март кундаги Коррупцияга қарши курашиш миллий кенгаши йиғилишидаги нутқида “Ислохотлар йўлидаги энг катта тўсиқ ва ғов — бу коррупциядир. Буни дунё тажрибаси ҳам тўлиқ тасдиқлайди. Коррупция оқибатида жаҳон иқтисодиёти йилига 3 триллион доллар зарар кўраётгани бу глобал хавф эканидан далолат. Коррупция шундай ёвуз иллатки, у халқнинг давлатга, Конституция ва қонунларга ишончига путур етказди, барқарор ривожланиш ва хавфсизлик учун жиддий таҳдидга айланади”[2], дея алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

“Ўзбекистон – 2030” стратегияси мамлакатнинг узоқ муддатли барқарор тараққиётини таъминлашга қаратилган концептуал дастур бўлиб, унда инсон манфаатлари, давлат бошқаруви самарадорлиги ва қонун устуворлигини кучайтириш устувор йўналиш сифатида белгиланган. Ушбу стратегия нафақат иқтисодий ва ижтимоий соҳаларни қамраб олади, балки давлат бошқарувида шаффофлик, ҳисобдорлик ва адолат тамойилларини мустаҳкамлаш орқали коррупцияга қарши тизимли курашни ҳам назарда тутди.

Стратегиянинг 89-мақсади — “Коррупциявий омилларни бартараф этиш тизимининг самарадорлигини ошириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш ишларини жадал давом эттириш”[3] — мамлакатда амалга оширилаётган ҳуқуқий ислохотлар тизимида фундаментал аҳамият касб этади. Бу мақсад миллий тараққиётнинг барча соҳаларида ҳалоллик, очиқлик ва қонун устуворлигини таъминлашни стратегик вазифа сифатида белгилайди.

Мақсаднинг илмий-қонуншунослик жиҳатдан аҳамияти шундаки, у коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсати ва жиноят-ҳуқуқий тизимнинг энг устувор йўналишларини белгилаб берувчи методологик асос бўлиб хизмат қилади. Хусусан, унда белгиланган вазифалар —

- “Transparency International” ташкилоти томонидан эълон қилинадиган Коррупцияни қабул қилиш индексида (CPI) камида 50 поғонага кўтарилиш;

- давлат харидларида шаффофликни таъминлаш ва тўғридан-тўғри шартномалар орқали маблағларни талон-торож қилиш ҳолатларини икки баробарга камайтириш;
- барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни “коррупциядан холи қонунчилик” тамойили асосида ишлаб чиқиш — ҳам илмий-тадқиқот нуқтаи назаридан, ҳам ҳуқуқий амалиётда тадқиқ этиш учун муҳим манба ҳисобланади.

Сўнгги йилларда коррупцияга қарши ислоҳотлар доирасида ҳуқуқий базани такомиллаштиришга катта эътибор қаратилган. 2017 йилда қабул қилинган “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонун[4] коррупция тушунчасини аниқлаб, жиноят ва ҳуқуқбузарликлар билан мувофиқликни белгилайди. Шу билан бирга, ишни мувофиқлаштирувчи қатор Президент фармон ва қарорлари қабул қилинди: 2017 йилда Президент фармони билан ислоҳот дастури тасдиқланиб, амалга ошириш чоралари белгиланди; 2019 ва 2020 йилларда коррупция тизимини янада такомиллаштириш бўйича янги фармонлари (PF-5729, PF-6013) қабул қилинди. 2020 йил 29 июнда Президент қарорлари билан махсус коррупцияга қарши курашувчи орган – Коррупцияга қарши курашиш агентлиги[5] таъсис этилди.

Бундан ташқари, ички назорат механизмлари кучайтирилди: бир қатор давлат идораларида ичкарги текширув — комплаенс тизимлари йўлга қўйилди. Шу билан бирга, «Ҳуқуқий ҳужжатларнинг коррупцияга қарши экспертизацияси тўғрисида»ги қонун[6] (2023) қабул қилиб, қонун лойиҳаларида коррупцион хавф омилларини ўрганиш тизими жорий этилди.

Янги Ўзбекистонда коррупцияга қарши давлат сиёсати устувор мавзулардан бири ҳисобланади. Президент Ш.Мирзиёевнинг 2023–2025 йиллардаги чиқишларида коррупцияга қарши кураш юқори даражада муҳимлиги алоҳида таъкидланаётгани кузатилади. Хусусан, барча давлат идораларида комплаенс-чиқиш ва рақамли тортиш тизимлари жорий этилган, давлат харидлари тўлиқ рақамлаштирилган эканлиги алоҳида қайд этилди.

Сўнгги йилларда коррупцияга оид жиноятлар ва қонуний жазолаш жараёни аниқ рақамлар билан акс эттирилмоқда. Масалан, 2024 йилда мамлакат бўйича судлар томонидан 4 649 та жиноят иши бўйича жами 7 354 нафар шахс коррупцияга оид қилмишлар учун жавобгарликка тортилган ва шу фаолият оқибатида давлат манфаатларига 2,812 трлн сўм миқдорида зарар етказилганлиги маълум қилинди[7]. Ушбу жараёнларда ишга жойлаштириш, банк кредитлари ажратиш ёки бюджет маблағларини тақсимлаш каби ишлар билан боғлиқ жиноятлар аниқланганлиги қайд этилган (масалан, ишга жойлаштириш билан боғлиқ 123 та, кредитлар билан боғлиқ 292 та, бюджет

билан боғлиқ 640 та ҳолат)[7]. Давлат органлари маълумотларида мактабгача ва умумий ўрта таълим тизимида коррупция ҳолатларининг энг кўп рўй берилганлиги таъкидланади: бу соҳада 654 нафар шахс коррупция учун айбланиб, умумий ҳолатнинг энг катта қисмини ташкил қилган[7]. Буюк Британия ва АҚШнинг танловлари каби масалалар мактабгача таълим соҳасида шаффофлик етишмаслиги билан боғлиқ эканлиги шарҳланган.

Transparency International ташкилоти таъкидлашича, коррупция «ҳар қандай соҳа»да — бизнестан бошлаб жамоат хизматига қадар, жумладан соғлиқ ва таълим тизимида ҳам юз беради[8]. Бу умумий тамойилга кўра, Ўзбекистонда ҳам анъанавий равишда таълим ва соғлиқни сақлаш тизими коррупция хавфи юқори бўлган соҳалардан саналади. Умуман, мавжуд статистик маълумотлар ва халқаро индекслар (Transparency International рейтинги) ҳақиқий вазиятнинг бир қисмини кўрсатади: масалан, республиканинг очиқлик индексида Ўзбекистон жадвалда сезиларли даражада яхшилангани қайд этилган[9].

Коррупция тушунчасини илмий таърифлашда баҳс-мунозаралар давом этмоқда. Амалда Ўзбекистон қонунларида коррупция давлат ваколатини шахсий манфаатлар йўлида суиистеъмол қилиш сифатида тартибга солинади[4]. Бироқ олимлар коррупция формаларини кенгрок талқин қилишни истайдилар: масалан, лоббизм ёки протекционизм каби ҳолатлар ҳам коррупцион омил бўлиши мумкинлиги қайд этилади. Transparency International ташкилоти коррупцияни «ишониб топширилган ваколатни шахсий манфаат учун суиистеъмол қилиш» деб аниқлайди[11]. Бу таърифдан келиб чиқиб, коррупциянинг умумий ва иқтисодий оқибатлари ҳақида кенг тушунча олиб борилади. Илмий муаллифлар таъкидлашича, коррупция фақат қонунбузарлик шаклида эмас, балки оддий сармоядорлик операцияларидаги «қулчалар билан келадиган тузукликлар» орқали ҳам намоён бўлиши мумкин. Масалан, Япония қонунчилигида коррупция тушунчаси асосан давлат мансабдорларининг пора олиши ва ваколатини суиистеъмол қилиши орқали «ишониб топширилган ҳокимиятни шахсий манфаатга суиистеъмол этиш» сифатида қаралади[12].

Юридик ва иқтисодий таҳлилларга кўра, коррупция тушунчасини қонуний жиҳатдан кенгайтириш ва унга қарши чоралар самарадорлигини ошириш зарур. Масалан, амалдаги таърифларда лоббизм, протекционизм ва оилавий ёки таниш-билишчиликка асосланган фаворитизм каби ҳолатлар камраб олинмаган, бу коррупциянинг бошқа кўринишларини ичга олиши лозимлиги таъкидланади. Шунингдек, таълим ва соғлиқни сақлаш каби ижтимоий ҳимоятга муҳтож соҳаларда коррупция даврдан даврга авж олиб, бюджет маблағлари тақсимоотида шаффофлик танқислиги қайд этилади.

Хуқуқий фан ва қонунчилик амалиётида "коррупция" тушунчаси квалификация қилувчи белги сифатида, шунингдек, "коррупцияга оид жиноят" тушунчаси мустақил жиноий-хуқуқий категория сифатида аниқ белгиланмаган. Шу муносабат билан, коррупцияга оид жиноятларни квалификация қилиш масаласи жиноят хуқуқи нормаларига асосланган аниқ ва мукамал ёндашувни талаб қилади. Зеро, жорий йилнинг 5 март куни Шавкат Мирзиёев раислигида Коррупцияга қарши курашиш бўйича миллий кенгаши йиғилишида ҳам "...ҳозирда қонунчиликда коррупциявий жиноятларнинг аниқ рўйхати йўқлигига эътибор қаратилган"[14].

"Коррупцияга оид жиноятлар" тушунчаси, турлари ва таснифига оид олимларнинг қарашлари ҳам турлича. Хусусан, Қ.Р.Абдурасулова "Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар деганда, давлат органи ваколатини бажарувчи ёки унга тенглаштирилган шахс ўз хизмат лавозимидан ёки давлат органи мақомидан фойдаланиб моддий манфаат ва устунлик олиш учун содир этган ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатлар"[15] сифатида таърифланган бўлса, Р.Р.Газимзяновнинг фикрича "коррупцион жиноятлар - бу фақатгина криминологик категория сифатида қаралиб, бир қатор ўзаро боғлиқ коррупцион жиноятлар мажмуида ифодалангани"[16]. Шунингдек, у бир қатор коррупцион жиноятларни таҳлил қилиши натижасида коррупцион жиноятлар - бу тарихий ўзгарувчан ҳодиса эканлиги, ўз-ўзидан унга нисбатан давлат ва жамиятнинг муносабати ҳам ўзгарариши мумкин[16] деган хулосага келган.

И.А.Савенко таъкидлаганидек, коррупциявий жиноятларнинг жиноят-хуқуқий тавсифи коррупцияга қарши курашишнинг назарий ва амалий тизимидаги энг муҳим таянч элементлардан бири ҳисобланади. Бундай тавсиф фақатгина ушбу жиноятларнинг асосий аломатларини аниқлашга ёрдам берибгина қолмай, балки уларни объектив ёки субъектив жиҳатлари ўхшаш бўлган бошқа ҳуқуқбузарликлардан самарали ажратиш имконини беради[17].

И.А.Савенко ушбу жиноятларнинг асосида қуйидаги муҳим белгилари ажратади:

- ғаразгўйлик — моддий ёки номоддий манфаат кўриш нияти;
- давлат ишончини суиистеъмол қилиш — фуқаролар, ташкилотлар ва давлат органлари ишончини йўқотишга олиб келадиган хатти-ҳаракатлар;
- жамият манфаатларига қарши ҳаракат — давлат ва жамият томонидан ҳимоя қилинадиган манфаатларнинг бузилиши;
- мансаб ваколатларини қасдан қонунга хилоф фойдаланиш — шахс ўз вазифаларини адолатли ва холис бажариш ўрнига, улардан шахсий ёки бошқа фойда кўриш учун фойдаланади[17].

"Коррупция" ва "коррупцияга оид жиноят"лар каби ҳуқуқий тушунчаларни унификация қилиш ва уларни аниқлаштириш, коррупцияга қарши профилактика ва жиноий жазо механизмларининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Коррупцияга қарши халқаро ҳуқуқий механизмларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, ушбу соҳада бир қатор муҳим халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, улар коррупцияга қарши курашишда давлатларнинг ўзаро ҳамкорлиги ва миллий қонунчиликни такомиллаштиришга хизмат қилади.

Деярли барча халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда коррупцияга оид жиноятлар тоифаси белгилаб берилган. Жумладан, БМТнинг 2003 йил 31 октябрдаги Коррупцияга қарши кураш тўғрисидаги Конвенцияси[18]нинг 15-25-моддаларида, Европа Кенгаши томонидан 1999 йил 27 январда қабул қилиниб, 2000 йил 1 июлдан кучга кирган «Коррупция учун жиноий жавобгарлик тўғрисида»ги Конвенция[19]нинг 2-15-моддаларида, Америка Давлатлари Ташкилоти томонидан 1996 йил 26 мартда қабул қилинган «Коррупцияга қарши Америка-давлатлараро Конвенция»си[20]нинг 6-моддасида алоҳида мустаҳкамланиб кўйилган.

Хусусан, 2003 йил 31 октябрда БМТ Бош Ассамблеясининг 58/4-резолуцияси билан қабул қилинган Коррупцияга қарши Конвенция[21]си коррупцияга оид жиноятнинг турли шакллари, жумладан, ғаразли мақсадда мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш, хизмат лавозимини суиистеъмол қилиш, ноқонуний бойлик орттириш, порахўрлик, хусусий секторда мулкни ўзлаштириш ва растрата қилиш, жиноий йўл билан топилган мулкни легаллаштириш, жиноий йўл билан топилган мулкни яшириш, одил судловни амалга оширишга тўсқинлик қилиш кабиларни мустаҳкамлайди.

Шунингдек, 1996 йил 16 декабрда БМТ Бош Ассамблеясининг 51/191-резолуцияси билан қабул қилинган Халқаро тижорат операцияларида коррупция ва порахўрликка қарши курашиш тўғрисидаги Декларация халқаро савдо муносабатларида коррупциянинг салбий оқибатларини камайтиришга қаратилган.

Европа Кенгаши ҳам коррупцияга қарши курашиш бўйича муҳим халқаро-ҳуқуқий механизмларни шакллантирган. Жумладан, Европа Кенгашининг 1999 йилги "Коррупция учун жиноий жавобгарлик тўғрисидаги Конвенцияси" коррупция билан боғлиқ жиноятларни, хусусан, порахўрлик (пассив ва актив пора бериш), мансаб ваколатларидан шахсий манфаатлар йўлида фойдаланиш, коррупция билан боғлиқ жиноятлардан тушган даромадларни легализация қилиш ва банк ҳисобварақларига оид жиноятлар бўйича жазо чораларини белгилайди.

Америка давлатлари ташкилоти (АДТ) томонидан 1996 йил 26 мартда қабул қилинган Ҳамамерика коррупцияга қарши курашиш Конвенцияси ҳам коррупциянинг турли кўринишларини, жумладан, *порахўрлик (подкуп), мансаб ваколатларидан шахсий манфаат йўлида фойдаланиш (использование служебного положения в корыстных целях)* ва коррупция билан боғлиқ бошқа жиноятларни бартараф этишга қаратилган халқаро-ҳуқуқий воситаларни белгилайди.

1996 йил 16 декабрда 51/191-резолюцияси билан қабул қилинган Халқаро тижорат операцияларида коррупция ва порахўрликка қарши курашиш тўғрисидаги Декларацияси[22], 2000 йил 15 ноябрда 55/25-резолюцияси билан қабул қилинган Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенцияси[23] ва Европа Кенгашининг 1999 йил 4 ноябрдаги Коррупция учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик тўғрисидаги Конвенция[24]си фақат порахўрлик учун жавобгарлик белгиланган.

“Коррупцияга қарши сиёсат тўғрисидаги қонунчилик асослари тўғрисида”ги Модель қонунига мувофиқ, 2003 йил 15 ноябрда МДҲга аъзо давлатлар Парламентлараро Ассамблеясининг 22-15-сон қарорига кўра коррупциявий ҳуқуқбузарликлар сифатида коррупция аломатларига эга бўлган фуқаролик-ҳуқуқий деликтлар, интизомий хатолар, маъмурий ҳуқуқбузарликлар, шунингдек, жиноятлар эътироф этилади.

Ушбу таснифдан келиб чиқиб, биз ҳам коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни: коррупцияга оид қилмишлар ва коррупцияга оид жиноятлар сифатида таснифлаш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз, яъни:

коррупцияга оид қилмишлар — бу давлат хизматчилари томонидан ўз хизмат мажбуриятлари, манфаатлар тўқнашувини тартибга солувчи меъёрлар, одоб-ахлоқ ва хизмат этикаси қоидалари, шунингдек коррупция профилактикаси соҳасидаги ҳуқуқий талаблар билан белгиланган чекловларга риоя этмаслик натижасида вужудга келадиган, коррупция хавфини шакллантирувчи ва кучайтирувчи, давлат хизматининг шаффофлиги, холислиги ва ишончилигига путур етказувчи интизомий, маъмурий ёки фуқаровий-ҳуқуқий ҳуқуқбузарликлар мажмуасидир;

коррупцияга оид жиноятлар — бу мансабдор шахслар, давлат хизматчилари, давлат иштирокидаги ташкилотлар ва фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари хизматчилари томонидан ўз мансаб ваколатлари ёки хизмат мавқеини қасддан, қонунга хилоф равишда суиистеъмол қилиш, шахсий, оилавий, гуруҳ ёки бошқа хусусий манфаатларни кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш (ёки бошқаларни шундай наф билан таъминлаш) орқали қонун билан

қўриқланадиган ижтимоий муносабатларга жиддий таҳдид солувчи ва жиноий жавобгарлик келтириб чиқарувчи ижтимоий хавфли қилмишлар мажмуасидир.

Коррупцияга оид жиноятларни таркибий таҳлил қилишда унинг субъектив ва объект компонентлари муҳим методологик аҳамият касб этади. Халқаро ва миллий ҳуқуқий тизимларда мансабдор шахс тушунчаси ҳамда жиноят объектлари талқинида муайян фарқлар мавжуд бўлиб, улар мамлакатнинг ҳуқуқий анъанаси, давлат бошқарув тизими ва халқаро мажбуриятларига боғлиқ равишда шаклланган.

Умуман олганда, интизомий коррупцион ҳуқуқбузарликлар билан жиноят таркибини ташкил этувчи коррупциявий ҳаракатлар ўртасида чегара ҳар доим ҳам равшан эмас. Бизнингча, жиноят кодекси нормаларини коррупцияга оид жиноятлар сифатида ажратишда қуйидаги мезонларни инобатга олиниши лозим:

- Фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилиқ принципининг бузилиши;
- Мансаб ёки хизмат мавқеидан фойдаланиш;
- Ғаразгўйлик мақсадида моддий ёки номоддий фойда олиш мақсади
- Давлат ва жамият ҳаётининг муҳим соҳаларига зиён етказиш.

Юқоридаги таҳлиллар асосида тавсия қилинади:

Биринчидан, Қонуний таърифларни такомиллаштириш. Қонунларда коррупция тушунчасини кенгайтириш, жумладан лоббизм ва протекционизм каби ҳодисаларни ҳам қамраб олиш; «коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик» тушунчаси орқали ҳар қандай мансабдор ёки хусусий шахснинг коррупцион фаолиятига қонуний баҳо беришни мустаҳкамлаш.

Коррупцияга оид ҳуқуқий таърифни кенг ва чуқур ёндошув асосида қайта шакллантириш лозим, яъни унда моддий ва номоддий манфаатлар, субъектларнинг ваколати, келишув ва латентлик каби белгилар тизимли акс эттирилиши зарур. Жумладан, қуйидаги тушунчалар орқали, амалдаги қонунчиликдаги “коррупция” атамасини такомиллаштириш мақсадга мувофиқ:

“Коррупция – бу, шахснинг ўзига берилган мансаб ёки хизмат ваколатларидан, хизмат мавқеидан ёхуд таъсир ўтказиш имкониятларидан шахсий ёки ўзга шахслар (гуруҳ, ташкилот, оила аъзолари) манфаатларини кўзлаб, моддий ёки номоддий наф олиш ёки шундай нафни тақдим этиш мақсадида, қонунга хилоф равишда фойдаланиши, шунингдек давлат бошқаруви, хўжалик ёки жамоат муносабатларида шахсий ёки гуруҳвий манфаатлар йўлида қарор қабул қилиш жараёнига ноқонуний таъсир кўрсатишнинг турли шакллари — хусусан, муайян иқтисодий ёки сиёсий қарорларни ўз фойдасига қабул қилдириш учун манфаатли гуруҳлар орқали босим ўтказиш (лоббизм), хизмат ёки мансаб масалаларида қариндошлик ёки шахсий яқинлик асосида устунлик бериш (непотизм), муайян шахс ёки гуруҳни

бошқаларга нисбатан асоссиз қўллаб-қувватлаш ёки ҳимоя қилиш (протекционизм), шунингдек расмий мавқе ёки шахсий алоқалардан фойдаланиб қарор қабул қилувчи шахсларга таъсир кўрсатиш орқали ноқонуний имтиёз ёки наф олиш (таъсир савдоси) каби яширин механизмлар орқали амалга ошириладиган қонунга хилоф фаолиятдир”.

Иккинчидан, Коррупциянинг жиноят-ҳуқуқий чегараларини аниқ белгилаш фақат таъриф билан эмас, балки жиноят таркиби, субъект таркиби, юридик оқибатлар ва махсус мотивлар билан боғлиқ белгилар мажмуи орқали амалга оширилиши керак.

Учинчидан, Ички назорат ва прогноз механизмларини кучайтириш. Давлат органларида ички текширув ва шаффофлик бўлинмаларининг фаолиятини таҳлил этиш, уларнинг самарадорлиги норасмий текширувлар орқали баҳоланиши; жиноят содир этилишидан олдин профилак-тик чоралар кучайтириш, жумладан электрон хизмати кенгайтириш ва очиқ рақамли тизимларни кенг қўллаш.

Тўртинчидан, Соғлиқ ва таълим секторларини назорат қилиш. Коррупция кўп учрайдиган соҳалар (масалан, давлат харидлари, ер ресурсларини тақсимлаш, таълим ва тиббиёт) бўйича махсус мониторинг тизимини жорий этиш; тендерлар ва бюджет маблағлари тақсимлаш жараёнларини тўлиқ рақамлаштириш.

Бешинчидан, Ҳуқуқий онг ва жамоатчилик иштирокини ошириш. Муҳокамаларда журналистлар, фуқаролик жамоатчилик институтлари роли кучайтирилиши, ёшлар ва фуқаролар учун коррупцияга қарши тарбия дастурлари ташкил этилиши кераклиги қайд этилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, умумий мақсад – коррупция сабабли келиб чиқиши мумкин бўлган салбий оқибатларни олдини олишга қаратилган ислохотлардир. Булар ҳуқуқий, институтчионал ва амалий чора-тадбирлар бирдамлигида натижали амалга оширилади. Қонун устуворлиги ва очиқликни таъминлаш борасидаги конституциявий кафолатлардан келиб чиққан ҳолда, коррупцияга қарши кураш давлат сиёсати барча соҳаларга қамровли қилиб олиб борилиши керак.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // <https://lex.uz/docs/6445145>
2. <https://president.uz/uz/lists/view/7924>

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони // <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
4. Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 19.11.2021 й., 03/21/729/1064-сон; 09.08.2023 й., 03/23/860/0571-сон; 05.06.2024 й., 03/24/931/0402-сон; 26.02.2025 й., 03/25/1038/0188-сон
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғриси”ги ПҚ-4761-сон Қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.06.2020 й., 07/20/4761/1001-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 15.06.2022 й., 06/22/154/0524-сон)
6. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.08.2023 й., 03/23/860/0571-сон
7. Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида миллий маъруза (2024), 9-14 бетлар // <https://aca.uz/storage/WY8ObPjgaahp6EPE7UapMNRGixt2jf-meta0JzQuNC70LvQuNC5INCc0LDRitGA0YYPQt9CwIDIwMjQucGRm-.pdf>
8. <https://www.transparency.org/>
9. Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 19.11.2021 й., 03/21/729/1064-сон; 09.08.2023 й., 03/23/860/0571-сон; 05.06.2024 й., 03/24/931/0402-сон; 26.02.2025 й., 03/25/1038/0188-сон
10. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
11. The Legal 500 & The In-House Lawyer Comparative Legal Guide Japan: Bribery & Corruption (2nd edition) // aplawjapan.com
12. Амонов Ф. С., Нурмухаммедова Г. Б. Коорупция билан боғлиқ жиноятлар содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитлар ва уларнинг олдини олиш масалалари // Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 419-428.
13. <https://president.uz/uz/lists/view/7924>
14. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar profilaktikasi: O‘quv qo‘llanma / I. Ismailov, J. S. Muxtorov, S. B. Xo‘jaqulov; mas’ul muharrir Y.f.d., prof. Q. R. Abdurasulova. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2017. – 51 b.

15. Газимзянов Р.Р. Коррупционная преступность в Республике Татарстан на рубеже веков (криминологическое исследование) автор.дис. на соис.уч.степ.канд.юрид.наук. Нижний Новгород – 2005. – С. 32.
16. Савенко И. А. Коррупционные преступления и меры их предупреждения (на материалах Краснодарского края): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Савенко Ирина Алексеевна. — СПб., 2006. — 235 с.
17. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtm
18. Convention drawn up on the basis of Article K.3 (2) (c) of the Treaty on European Union on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union. Опубликовано в Официальном Журнале (далее - ОЖ) N С 195, 25.06.1997. – С. 2 - 11.
19. <http://docs.cntd.ru/document/901934990>
20. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции — Конвенции и соглашения — Декларации, конвенции, соглашения и другие правовые материалы
21. Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях — Декларации — Декларации, конвенции, соглашения и другие правовые материалы
22. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtm
23. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006